

INSTITUTO DOS PRETOS NOVOS ENTRE DOR, RESISTÊNCIA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Thamires da Costa Silva

Mestranda em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio, na Universidade Estadual do Goiás. Arquiteta e Urbanista no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
thamiresdacostasilva41@gmail.com

Resumo: O artigo propõe-se a entender a relação entre educação patrimonial e a herança africana, mais especificamente a história e memória do Instituto dos Pretos Novos (IPN), antigo Cemitério dos Pretos Novos. Para isso, são trazidas discussões sobre a história desse bem cultural e de seu entorno, sobre a evolução da educação patrimonial ao longo dos anos, além de uma proposta final de ação educativa patrimonial no IPN. O debate se situa em pensadores do campo da herança africana, do patrimônio e da educação patrimonial, que demarcam o patrimônio como um campo conflituoso e a importância de uma educação patrimonial decolonial. Conclui-se que a educação é um direito, que o Cemitério dos Pretos Novos é um espaço que não pode ser silenciado, apagado ou esquecido, pois a história de todas as pessoas que foram enterradas ali, faz parte da memória não só dos afrodescendentes, mas de toda a nação brasileira e deve ganhar cada vez mais destaque como forma de subverter as práticas colonialistas no patrimônio cultural.

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Instituto dos Pretos Novos; Decolonialidade.

1. INTRODUÇÃO

A Pequena África é um exemplar único de patrimônio cultural de matriz africana na cidade do Rio de Janeiro, capaz de reunir em um só lugar múltiplas marcas e memórias de uma parcela da sociedade que sofreu durante anos com a escravidão, e ainda sofre com o racismo estrutural da nossa sociedade. Faz parte dessa região, o Instituto dos Pretos Novos (IPN), bem cultural escolhido para ser analisado neste artigo, que sugere ao final, propostas de possibilidades de educação patrimonial no Instituto dos Pretos Novos, localizado na Rua Pedro Ernesto, 32-34, Rio de Janeiro.

Para que seja possível abordar a educação patrimonial no bem cultural designado é importante compreender, que existiam diferentes instalações, localizadas no Rio de Janeiro, que auxiliavam na compra e venda de seres humanos, como o mercado de escravizados, o cais de embarque, as casas de engorda e outros. Uma dessas instalações era o Cemitério dos Pretos Novos, local onde eram enterradas as pessoas que não

sobreviviam aos horrores da escravidão. Parte desse cemitério, se tornou o Instituto dos Pretos Novos que será analisado.

É essencial entender o patrimônio como um campo de conflito e disputas. Valorizar a cultura, memória e identidade da população negra é um grande desafio tendo em vista os processos de apagamento e silenciamento que os grupos sociais não dominantes sofreram (e ainda sofrem) em nossa sociedade. De acordo com Le Goff (1924) a verdade consiste em evitar o esquecimento. Existe um dever de memória, principalmente em relação ao que dói e incomoda. Exatamente, como no caso do Cemitério dos Pretos Novos, relembrar as injustiças que a população africana e afro-brasileira sofreu durante a escravidão incomoda aqueles que ainda insistem na suposta democracia racial brasileira, que Gilberto Freyre (2006) acreditava.

Após a apreensão do bem cultural será possível escolher como forma de promoção e divulgação do patrimônio de herança africana a educação patrimonial, através de um processo de mediação, afinal conforme diz Paulo Freire (1996, p. 25) “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Ao ensinar cria-se um ciclo de aprendizado e renovação sobre a história, memória da herança africana do Rio de Janeiro e conseqüentemente de todo o país.

2. BREVE HISTÓRIA DO CEMITÉRIOS DOS PRETOS NOVOS

O Cemitério dos Pretos Novos está inserido na Pequena África, que é composta pelos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, na região portuária do Rio de Janeiro. A denominação “pretos novos” era utilizada para denominar os cativos recém-chegados da África no Brasil. A união desses bairros ficou conhecida como Pequena África, em função da denominação dada por Heitor dos Prazeres¹, compositor e cantor negro brasileiro. A Pequena África consiste em um conjunto de locais que representam a herança africana no Rio de Janeiro.

¹ Compositor, pintor e cantor negro brasileiro, considerado um pioneiro na criação das principais escolas de samba do Brasil. Suas pinturas e músicas representavam as rodas de samba, as primeiras favelas cariocas, as comemorações populares e rituais religiosos.

A cidade do Rio de Janeiro foi o lugar por onde entraram cerca de 60% do total de africanos que embarcaram no Brasil. De acordo com Guran (2017, p.11), no ano de 1808, a cidade era composta por 60% a 70% de africanos, livres e escravizados. A região portuária da cidade, foi o espaço responsável por receber essa população que passou pelo fenômeno conhecido como diáspora africana, e se tornou um território onde se concentravam muitos escravos e libertos. A convergência dessa população em um só lugar, contribuiu para que anos mais tarde a região fosse conhecida como Pequena África.

A palavra diáspora tem origem no processo de deslocamento forçado ou incentivado dos judeus, que ocorreu durante anos. A diáspora africana além da migração forçada também foi responsável por um processo de redefinição identitária, uma vez que a população que embarcava nos tumbeiros, ou também denominados navios negreiros, eram provenientes de diversas regiões da África. A viagem nos navios negreiros era desumana, em torno de 300 a 500 africanos eram presos no porão dos navios negreiros e mal podiam comer ou fazer suas necessidades básicas. O deslocamento durava semanas e muitos não resistiram e vinham a óbito.

Um dos estabelecimentos que compunham a rede voltada para o comércio de escravos era o Cemitério dos Pretos Novos que é considerado o maior cemitério de escravos de toda a América, estima-se que foram enterradas cerca de 20 mil a 30 mil pessoas escravizadas, que não conseguiram sobreviver à viagem ou que morreram assim que chegaram, decorrente de moléstias diversas. O funcionamento do Cemitério dos Pretos Novos ocorreu entre os anos de 1769 a 1830. Não havia qualquer cuidado com aqueles corpos, que eram jogados, às vezes esmagados, queimados em valas comuns, juntamente com objetos. Somente em 1831, o cemitério foi fechado e diversas construções foram feitas em cima dele.

Custa-nos acreditar, mas o fato é que os corpos se amontoavam no centro do terreiro e tal acontecimento levou o alemão a supor que os corpos eram queimados uma vez por semana, para que as cinzas fossem mais bem absorvidas pelo solo farto de corpos. Mas de uma coisa Freireyss tinha certeza: o cheiro era insuportável. (PEREIRA, 2007, p.81)

Somente em 1996, parte do cemitério foi redescoberto em função das reformas feitas por Merced e Petrúcio Guimarães dos Anjos, que já moravam na região havia anos. Com o decorrer das obras a família começou a encontrar ossos, que em um primeiro momento não sabiam a origem. Eles entram em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro para compreender a ancestralidade desses restos humanos. Após algum tempo, constatou-se que aqueles ossos possivelmente faziam parte do antigo Cemitério dos Pretos Novos, que existiu na região até o século XIX. De acordo com Cavalcanti (2016):

Nessa época apareceu Antônio Carlos Rodrigues, que era conselheiro do COMDEDINE (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro) e foi um dos que tomou a iniciativa de propor para Merced que criasse um Instituto, para poder reivindicar as demandas trazidas pelo achado arqueológico, divulga-lo adequadamente e perpetuar sua história. Formou-se um grupo de apoiadores em torno da preservação, valorização e estudo da história do cemitério dos pretos novos, e começou-se a abrir a casa especialmente no dia 20 de novembro (Dia nacional da consciência negra), onde muitas pessoas vinham para conversar, ver com os próprios olhos o local, saber do que se tratava etc. (CAVALCANTI, 2016, p. 86)

Diversas instituições públicas realizaram pesquisas arqueológicas na casa da família Guimarães dos Anjos, como a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Histórico Nacional (IPHAN). Os vestígios arqueológicos e históricos que foram encontrados neste sítio apontam toda a violência, desrespeito e maus tratos sofrido pelos africanos. Em 2005, a família comprou dois terrenos um ao lado do outro na mesma rua e transformou todo o espaço no Instituto dos Pretos Novos que tem como objetivo estudar, examinar e preservar tanto o patrimônio material, quanto imaterial de origem africana e afro-brasileiro.

De acordo com o site do IPN, “as ações continuadas de investigação arqueológica e pesquisas, manutenção do acervo e atividades educativas realizadas pelo Instituto geram conhecimento que promovem a reflexão sobre a escravidão e sequelas para os princípios de igualdade racial no Brasil”. O instituto é dividido em quatro núcleos, são eles: educativo, pesquisa, arte contemporânea e sustentabilidade.

Em 2010, o Instituto dos Pretos Novos venceu o prêmio Rodrigo Melo Franco Andrade, na categoria “Proteção do patrimônio natural e arqueológico”. Esse prêmio possui abrangência nacional e é realizado pelo IPHAN desde o ano de 1987, a fim de reconhecer diversas ações de acatamento do patrimônio cultural brasileiro que, primando pela originalidade, uma vez que, são dignas de registro, divulgação e reconhecimento público. Desde 2010, o IPN ministra oficinas, exposições permanentes e uma exposição itinerante que vai até escolas, universidades, museus e outros espaços, sobre história, arqueologia e memórias da escravidão no Rio de Janeiro e Região Portuária. Antes da pandemia de Coronavírus de 2020, o IPN funcionava para visita de terça a sexta, das 13h às 19h.

O antigo Cemitério dos Pretos Novos impulsiona muitas pesquisas, que buscam entender como vivia essa população africana e afro-brasileira no Brasil, quais eram as principais doenças que faziam com que esses escravizados fossem enterrados, qual o padrão de sexo e idade, qual a alimentação que essas pessoas tinham. Uma das primeiras pesquisas com os vestígios arqueológicos da região foi feita por Lilia Machado², que constata que há um predomínio de homens adultos nos ossos encontrados, um total de 57% de acordo com Machado (2006, p. 03), enquanto as mulheres representam 24% e 19% e outros não foi possível identificar em função da má conservação. A autora conclui, através da análise dos esqueletos em associação com as pesquisas arqueológicas e histórica, que a maioria dos africanos trazidos pelo tráfico possuía entre 10 e 25 anos de idade, eles pertenciam a diferentes grupos étnicos, predominância do sexo masculino e ocorria a cremação dos corpos para evitar odores emanados da putrefação dos corpos expostos.

3. EDUCAÇÃO PARA PATRIMÔNIO

² Lilia Cheuiche Machado é doutora em Antropologia Social-Arqueologia Brasileira (Universidade de São Paulo-USP). Especialização em Antropologia Biológica (Smithsonian Institution, Washington D.C.). Chefe do Laboratório de Antropologia Biológica do Instituto de Arqueologia Brasileira-IAB.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 1937, data de sua fundação, já apresentava iniciativas e projetos, que pontuavam a relevância da educação como uma ferramenta para a proteção e preservação do patrimônio. O anteprojeto de Mário de Andrade³, que auxiliou na criação do antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) também indicava a importância do caráter pedagógico estratégico dos museus e das imagens, como uma forma de educação para o patrimônio. Durante a fase heróica, também conhecida como a fase da pedra e cal, citada anteriormente, o antigo SPHAN acreditava que os museus seriam os principais agentes para conectar a população ao patrimônio, funcionando como verdadeiros pólos de educação patrimonial.

Mesmo que iniciativas desde a fundação do Instituto fossem recorrentes, somente nos anos de 1970 com a criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), a visão de educação patrimonial muda, pois a participação popular se torna mais ativa e o CNRC se aproximava da população, pois entendia que as pessoas são os reais detentores tanto do seu "saber-fazer", quanto da própria cultura.

Embora não tenha atuado diretamente com projetos na área de educação, as diretrizes teóricas e conceituais defendidas e o *modus operandi* adotado pelo CNRC favoreceram a instauração de parâmetros renovados para uma interlocução mais abrangente entre processos educacionais e preservação patrimonial. (IPHAN, 2014 p.8)

É preciso salienta-se também a importância do Projeto Interação, que foi apresentada a Secretaria da Cultura do Ministério da Educação e Cultura (MEC) no ano de 1981, destaca-se a terceira linha da proposta que era intitulada “Interação entre educação básica e os diferentes contextos culturais existentes no país”, tendo como alguns de seus objetivos, de acordo com Brandão (1996, p. 293), estimular e apoiar a colaboração da comunidade no processo educacional; estimular a participação da escola no processo de conhecimento das manifestações culturais locais, buscar fazer com que a escola reflita sobre o seu contexto de inserção, utilizar a riqueza cultural local como um recurso chave na elaboração e execução do seu currículo; por fim, estimular a utilização de diferentes processos educacionais e outros.

³ Mário Raul de Moraes Andrade foi poeta, romancista, fotógrafo, historiador e crítico de arte. Além de ter elaborado o anteprojeto da criação do SPHAN, também é considerado um dos precursores do modernismo no Brasil.

A educação patrimonial não deve se restringir ao ambiente escolar, mas sim buscar se inserir em diferentes contextos culturais e contar com a participação de outros agentes educacionais, como igrejas, centros culturais, bibliotecas, universidades e outros. O processo de educação patrimonial deve estar apto a reconhecer as diferenças culturais, sem homogeneizar as experiências e saberes dos alunos. A educação patrimonial não precisa ficar restrita ao ambiente escolar, ela deve avançar sobre a cidade e sobre um público amplo, como no caso do Instituto dos Pretos Novos que atende a toda a comunidade.

É essencial demarcarmos o ano de 1983, pois foi realizado 1º Seminário sobre o Uso Educacional de Museus e Monumentos, no Museu Imperial de Petrópolis-RJ, foi a partir desse momento que expressão Educação Patrimonial, começou a ser aprimorada no Brasil, sua inspiração vinha do modelo inglês, chamado heritage education. Em 1996, foi lançado pelo IPHAN o Guia Básico de Educação Patrimonial, que foi durante anos uma referência no tema. Esse guia se tornou uma base, para as ações educacionais, voltadas para o patrimônio, mas é importante enfatizar que de acordo com Tolentino (2016, p. 41) a educação patrimonial surge muito antes da própria existência do termo, como observamos nos parágrafos anteriores.

O Guia de Educação Patrimonial (1999) propõe como proposta metodológica a divisão de quatro etapas, são elas: observação, registro, exploração e apropriação. Mas cabe ressaltar que a educação patrimonial não é feita a partir de uma metodologia única, mas sim de um processo que pode ter a mescla de diferentes metodologias. Mesmo que tenha sido uma publicação desbravadora no campo da educação patrimonial, é preciso subverter alguns dos valores do Guia de Educação Patrimonial (1999, p. 04), como o ato de conscientizar. A ideia não é encarar a educação patrimonial como uma forma de alfabetização cultural, pois isso seria não ver a população como protagonista da sua própria história, suas práticas e saber-fazer, é justamente ao contrário é a criação coletiva de reflexões acerca do patrimônio cultural, impulsionada por um mediador.

Ao afirmar que é necessário alfabetizar o outro culturalmente, não reconhecemos o outro como produtor e protagonista de sua própria cultura e colocamos uma cultura (a minha) como superior à outra (a do outro). Não se considera, desta forma, o conhecimento como uma ação mediadora a partir de uma construção coletiva e dialógica. (TOLENTINO, 2016, p. 41)

No ano de 2004, foi promulgado o Decreto no 5.040/04 que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do IPHAN, criando dessa forma uma unidade administrativa, que de acordo com Florêncio et all (2014, p. 14), que tinha como objetivo a promoção de diversas iniciativas e eventos, visando o debate sobre as diretrizes teóricas e conceituais e eixos temáticos norteadores, além disso eram elaborados coletivamente documentos e propostas, que contribuíam como um estímulo e fomento à concepção e reprodução de redes de trocas de experiências e parcerias com diversos agentes da sociedade civil.

Em 2009, a Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC) foi vinculada ao Departamento de Articulação e Fomento (DAF), buscando fortalecimento na sede do IPHAN, para aprimorar a promoção, divulgação, gerência, integração e avaliação dos programas e projetos voltados para a educação patrimonial, no contexto da Política Nacional do Patrimônio Cultural.

Desde que a Educação Patrimonial foi sistematizada no IPHAN, foram realizados diversos eventos, como o I Encontro Nacional de Educação Patrimonial (I ENEP) em 2005, a Oficina de Capacitação em Educação Patrimonial e Fomento a Projetos Culturais nas Casas do Patrimônio em 2008, o I Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do Patrimônio, em Nova Olinda (CE) em 2009, II Encontro Nacional de Educação Patrimonial (II ENEP) em 2011, o Encontro ProExt – Extensão Universitária na Preservação do Patrimônio Cultural em 2013 e muitos outros.

A definição de educação patrimonial utilizada atualmente pela Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é que:

A Educação Patrimonial se constitui de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações com o objetivo de colaborar para o seu reconhecimento, valorização e preservação. Considera ainda que os processos educativos de base democrática devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais onde convivem noções de patrimônio cultural diversas. (FLORÊNCIO et al. 2012, p. 19)

De acordo com Souza e Thompson (2016, p. 13), ainda que a educação patrimonial esteja em ascensão, sua condição ainda é secundarizada ou marginalizada nos procedimentos de patrimonialização, preservação e salvaguarda, é entendida como acessória às demais iniciativas. Busca-se nesse artigo promover justamente a importância da educação patrimonial como ferramenta de gestão do patrimônio cultural, especificamente de herança africana.

Outro ponto importante, é desmistificar a premissa de que é necessário “conhecer para preservar”. De acordo com Scifoni (2019, p. 18), desde as primeiras entrevistas feitas por Rodrigo Melo Franco de Andrade, já se construía o discurso de que conhecer o patrimônio produziria um sentimento profundo de apego aos bens culturais, o que, por sua vez, conduziria necessariamente ao impulso, quase instintivo, da preservação. O medo de perder determinados bens culturais, incentivavam o discurso de conhecer para preservar.

Nesses discursos, o patrimônio aparece como um dado individualizado, um objeto que pode ser nitidamente identificado, definido juridicamente e, portanto, preservado, embora sob a perene condição de possível perda de sua forma original ou de sua “autenticidade”. Os que assumem esse discurso situam-se numa determinada concepção de tempo histórico, um tempo progressivo, no qual o futuro é um fim absoluto, percebendo-se o presente ora como uma fonte de destruição do passado (daí o risco da “perda”), ora como um campo de possibilidades para construir o futuro, em especial o futuro nacional. (GONÇALVES, 2015, p. 216)

A ideia de que a população não conhece suas referências culturais não procede. Um exemplo disso é justamente o Instituto dos Pretos Novos, que no momento que a família Guimarães dos Anjos descobriu o que seria o Cemitério dos Pretos Novos, já houve mobilizações da população e instituições preocupadas com a herança africana, que se juntaram e formaram um grupo para apoiar e valorizar o Cemitério dos Pretos Novos, além de se reunir no dia da Consciência Negra no local. Foram justamente essas iniciativas iniciais que pressionaram os órgãos de preservação como o IPHAN e o INEPAC a iniciarem pesquisas e protegerem os vestígios arqueológicos.

De acordo com Scifoni (2019, p. 24) são os movimentos sociais, como o que ocorreu no Instituto dos Pretos Novos que colocam em xeque ideias consolidadas e reproduzidas no campo da educação patrimonial, deixando claro que a própria população

consegue reconhecer e se mobilizar pela preservação, reivindicando inclusive, a ação dos órgãos de preservação. Muitas vezes, os órgãos públicos que possuem a responsabilidade de preservar ignoram e desconsideram as demandas populares.

Reconhecer que a discussão da educação não passa mais, necessariamente, pela questão do desconhecimento, já que a sociedade está cada vez mais engajada na preservação do patrimônio, significa trabalhar partindo de outros pressupostos de atuação: não mais a educação como redentora da preservação ou como necessária para resolver os problemas do patrimônio, mas a educação como direito social e, ainda, como o direito de promover a apropriação social do patrimônio. (SCIFONI, 2019, p. 27)

Conhecer não é garantia de preservar. Muitas vezes o patrimônio acautelado pelo Estado não reflete o que a sociedade considera como importante para a memória e identidade coletiva, ou ainda só reflete um grupo social em específico, como o que aconteceu no Brasil no início da fundação do IPHAN, que buscava acautelar bens que reforçam nossa herança colonialista. Não necessariamente os órgãos de preservação são os responsáveis por levar conhecimento à população, grupos sociais e coletivos estão cada vez mais engajados, um exemplo disso foram as derrubadas em série de estátuas ao redor do mundo.

4. POSSIBILIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO INSTITUTO DOS PRETOS NOVOS

O principal objetivo em propor possibilidades de educação patrimonial no Instituto dos Pretos Novos é o de identificar e fortalecer o vínculo da comunidade local com o patrimônio cultural de origem africana. Contudo é válido salientar que não só o IPN pode ser um local de ações educativas voltadas para o patrimônio cultural de herança africana, mas toda a região da Pequena África possui grande potencial. É fundamental assegurar que na proposta sugerida e em qualquer outra que busque a educação patrimonial, a participação da comunidade deve estar presente em todas as etapas das atividades ou oficinas oferecidas, seja na formulação, implementação e execução, buscando sempre a construção dialógica do conhecimento.

Educar é uma dinâmica de trocas entre ensinar e aprender. Não deve-se encarar o público participativo como uma tábula rasa, que somente armazena conhecimento. Longe de uma “educação bancária” (FREIRE, 2020) o que se propõe é troca, é educar para a

liberdade, construir um caminho para que o povo participe socialmente e politicamente do patrimônio cultural de matriz africana (FREIRE, 2020).

Segundo Florêncio et al (2014, p. 20), as ações experiências educativas são mais efetivas quando associadas às múltiplas dimensões da vida do público participativo. Por isso, utiliza-se o Instituto dos Pretos Novos, localizado no Centro do Rio de Janeiro, bairro de moradia e de trabalho de milhares de pessoas, como o espaço proposto para uma ação patrimonial educativa.

Sugere-se uma oficina de educação patrimonial para professores de ciências humanas da Escola Fundação Darcy Vargas (FDV), que foi escolhida em função da sua localização no coração da Pequena África. Resumidamente, na primeira etapa é preciso planejar os conteúdos a serem abordados, preparar o material específico para que os professores tenham base teórica para futuramente utilizarem nas suas aulas e criar material para divulgação da oficina. A segunda etapa consiste em comunicar a escola e a terceira é a apresentação da proposta junto aos professores, com uma roda de conversa para sensibilizá-los acerca do patrimônio cultural de herança africana, elaboração do mapa coletivo e exibição de um vídeo, intitulado: “A memória da Pequena África”, que se encontra nas referências bibliográficas.

A quarta etapa consiste na visita técnica ao IPN. Ao longo do percurso serão feitas explicações sobre a história do Cemitério dos Pretos Novos, consequentemente sobre a história da escravidão e toda a memória de dor e sofrimento que está atrelada a vida que os escravizados levavam quando chegaram ao Brasil. Os professores serão estimulados a fazer anotações e registros da visita.

A quinta etapa abarca um retorno a Escola FDV, com uma segunda roda de conversa e uma breve reflexão sobre a visita e sobre o que foi discutido anteriormente com o auxílio do vídeo e do mapa construído coletivamente. Florêncio et al (2015) afirma que o retorno à sala de aula proporciona uma resignificação de tudo o que foi vivenciado, além de analisar os dados, reformular resultados e concepções tanto de forma individual como coletiva. Ainda nessa etapa, os professores serão divididos em dois grupos, para compreender que a memória e identidade da população negra vai além da dor, e também pode demonstrar força e resistência. Um grupo ficará na prática será musical, que

abrangerá as músicas religiosas do candomblé e umbanda. O outro grupo participará da prática de turbantes, como forma de valorizar e ressaltar a beleza e cultura negra.

Para finalizar a proposta avaliativa se divide em dois momentos, o primeiro consiste na realização de uma roda de conversa com os professores, para que através do diálogo eles sejam capazes de propor atividades voltadas para educação patrimonial de herança africana de acordo com a disciplina que eles ministram. A segunda etapa constitui-se do envio de um questionário online para que todos os participantes avaliem a atividade, se ela foi proveitosa, se conseguiram captar a mensagem principal, se a oficina permitiu a criação de um novo olhar para o patrimônio de herança africana e se eles aproveitaram o conteúdo passado para cumprir a Lei 10.639/03, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, nas escolas.

O tempo necessário para a execução da parte prática da oficina, que se inicia com o contato com os professores e finaliza com a avaliação, será feita em dois dias consecutivos, com uma duração total de 13 horas. O que se almeja com esse exemplo de oficina é uma educação decolonial, que segundo Tolentino (2018, p. 56) quer dizer admitir que o colonialismo se perpetuou, tornando necessário o rompimento com os processos de dominação sobre as memórias historicamente subalternizadas de grupos e segmentos sociais não hegemônicos ou estigmatizados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Cemitério dos Pretos Novos é um espaço que não pode ser silenciado, apagado ou esquecido, pois a história de todas as pessoas que foram enterradas ali, faz parte da memória não só dos afrodescendentes, mas de toda a nação brasileira. Por mais difícil e doloroso que seja explicar e falar sobre as memórias da dor que o povo negro sofreu durante a escravidão, Freire (2020, p. 127) já evidenciava que educar é um ato de amor e também de coragem. Não deve-se fugir, omitir, silenciar a dor e muito menos temer o debate, a análise da realidade e as consequências da escravidão no Brasil. Fugir da discussão é criar uma farsa, um Brasil ilusório de democracia racial.

Não somente ações de educação patrimonial que tenham como objetivo o estudo da herança africana devem almejar a decolonialidade, mas sim qualquer projeto que compreende o patrimônio como um campo de conflito, segundo Tolentino (2018, p. 41)

“deve ser capaz de romper com os processos de patrimonialização que reproduzam a dominação do saber-poder sobre as memórias historicamente subalternizadas de grupos sociais não hegemônicos”.

A educação não é garantia de preservação, como bem observa-se nas argumentações feitas ao longo desse texto, o patrimônio é um campo em constante transformação e de acordo com Scifoni (2019, p. 29) é preciso entender que a educação patrimonial não é a salvação para políticas de proteção que não se abrem para a participação social. Educação é um direito social, uma condição inerente a preservação, para que se possa problematizar a memória oficial e o passado, as políticas públicas de preservação e reconectar as pessoas ao patrimônio.

Como dizia Pierre Nora, “A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente” (1993, p. 09), fazer com que os professores e indiretamente seus alunos reflitam sobre essa memória coletiva, que de alguma forma se conecta ou (se repele) as memórias afetivas de suas vidas, é crucial, seja porque seus bisavós foram netos de pessoas escravizadas ou porque eles moram no entorno da escola, que é rico de lugares de memória relacionado a herança africana. Auxiliar na promoção de um olhar crítico em relação ao patrimônio acautelado inserido na cidade e o entorno escolar desses professores e conseqüentemente dos alunos, é o que se espera com esse artigo. Mas que além disso, a proposta sugerida de educação patrimonial decolonial seja um primeiro passo para que todos os interessados pelo tema elaborem projetos de ação educativa decolonial em suas localidades.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **Cultura, educação e interação: observações sobre ritos de convivência e experiências que aspiram torná-las educativas.** In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues et al. *O difícil espelho: limites e possibilidades de uma experiência de cultura e educação.* Rio de Janeiro: Iphan, 1996.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília: Editora do Senado, 1988.

BRASIL. **Lei 10. 639 de 09 de janeiro de 2003.** Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2003.

CAVALCANTI, Hannah Cunha Tenório. **Espaços Museais e Memórias Sociais na Zona Portuária do Rio: O Instituto dos Pretos Novos (IPN)**. Dissertação (Mestrado em Memória Social) – Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

FLORÊNCIO, Sônia R. R. “Educação Patrimonial: um processo de mediação”. In: TOLENTINO, Átila B. **Educação Patrimonial: reflexões e práticas**. João Pessoa: Superintendência do IPHAN-PB, 2012.

FLORÊNCIO, Sônia R. R; et al. **Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos**, Brasília – DF: Iphan, 2014.

FLORÊNCIO, Sônia Regina Rampim. **Educação patrimonial: algumas diretrizes conceituais**. In: Cadernos do patrimônio cultural: educação patrimonial / Organização Adson Rodrigo S. Pinheiro. Fortaleza: Secultfor: Iphan, 2015.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 74° ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Educação como Prática de Liberdade**. 46° ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. **O mal estar do patrimônio**. In: Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol. 28, no 55, p. 211-228, janeiro-junho 2015.

HORTA, Maria; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane. **Guia básico de Educação Patrimonial**. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999.

LE GOFF, Jacques, 1924. **História e memória**. Tradução Bernardo Leitão et al. Campinas, SP, Editora da UNICAMP, 1990.

MACHADO, Lilia Cheuiche. **Sítio Cemitério dos Pretos Novos: análise biocultural. Interpretando os ossos e os dentes humanos**. Boletim do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), no 12, 2006.

NORA, P. **Entre memória e história: a problemática dos lugares**. In: Projeto História (Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em História/, PUC-SP), São Paulo, v.10, p. 7-28, 1993.

PEREIRA, José Júlio Medeiros. **A Flor da Terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro**. UFRJ, 2006.

SCIFONI, Simone. “Educação e Patrimônio Cultural: reflexões sobre o tema.” In: TOLENTINO, Átila B. **Educação Patrimonial: reflexões e práticas**. João Pessoa: Superintendência do IPHAN-PB, 2012.

SCIFONI, Simone. Conhecer para Preservar: uma ideia fora do tempo. **Revista CPC**, São Paulo, n. 27 especial, p. 14 – 31, jan/jul 2019.

TOLENTINO, Átila. O que não é educação patrimonial: cinco falácias sobre seu conceito e sua prática. In: BRAGA, E. O.; TOLENTINO, A. (Org.). **Educação patrimonial: políticas, relações de poder e ações afirmativas**. IPHAN-PB: Casa do Patrimônio da Paraíba, 2016, p.12 – 24.

TOLENTINO, Átila Bezerra. **Educação Patrimonial Decolonial: perspectivas e entraves nas práticas de patrimonialização federal**. In: Sillogés, v.1, jan /jul, 2018, p. 41-60.

SOUZA e THOMPSON, Igor Alexander Nascimento e Analucia. In: BRAGA, E. O.; TOLENTINO, A. (Org.) **A educação patrimonial no âmbito da Política Nacional de Patrimônio Cultural**. In: **Educação Patrimonial: políticas, relações de poder e ações afirmativas**. IPHAN, 2016.

WALSH, Catherine. **Interculturalidad, Estado, Sociedad: luchas (de)coloniales de nuestra época**. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Ediciones Abya-Yala, 2009.

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/editais/detalhes/348/34a-edicao-do-premio-rodrigo-melo-franco-de-andrade-2021>. Acesso em 01 de julho de 2021.

Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos – IPN. Disponível em: <https://pretosnovos.com.br/ipn/ficha-tecnica/>. Acesso em: 01 de julho de 2021